

Tuinders leren van tuinders

Biologische tuinderij de Es in Haaren, Noord-Brabant

Professionele tuinders van een kleinere tuinderij zijn – per definitie – druk. Ze telen veel gewassen, hebben verschillende afzetkanalen en onregelmatig arbeidsaanbod. De complexe organisatie van zo'n tuinderij vraagt om structuur, planning en slimme oplossingen.

TEKST MARIAN BLOM | FOTO'S RICK SLOOT

Biologische tuinders en akkerbouwers hebben in het project 'Diverimpacts' beproefd hoe je daarbij gebruik kunt maken van ervaringsdeskundigen. Zo voorkom je dat het werk baas over je wordt in plaats van andersom. Het project biedt ruimte voor nieuwe deelnemers.

Bionext en WUR probeerden met de deelnemers in de studiegroep twee werkwijzen uit. Gedurende een jaar gingen de tuinders een of enkele dagen werken bij andere tuinders. Ze kregen net zoveel werkuren van de andere tuinders 'terug'. De opdracht: kijk goed rond en bespreek wat je ziet. Marian Blom projectleider namens Bionext: "Het levert iedereen wat op. Overwegingen voor zelf zaaien versus plantgoed kopen, een samen gelaste nieuwe schoffel, inzicht in verschillende bestelopties van hun groentepakketten en (her)waardering voor je eigen bedrijfsopzet." Een tweede idee was om een probleem in de logistiek op een bedrijf samen te bespreken. Bijvoorbeeld bij biologische tuinderij de Es in Haaren, Noord-Brabant. De Es teelt wel 80 groenten en kruiden.

Ze staan op de boerenmarkt, hebben een winkel en leveren aan meerdere platforms, en aan de horeca. Het probleem dat tuinders Bart Pijnenburg en Rick Sloot aandroegen was het ruimtegebrek in de speelruimte.

De werkwijze is simpel: het begint met vragen stellen. Dus veel 'waarom staat die tafel daar?' 'Waar zit je afvoerputje?' 'Hoe is je looproute?' Dan komen de suggesties. Een kleine greep:

- Een oogstlijst of bestelbonnen kunnen op een magneetbord aan de wand, dan is een tafel niet nodig.
- Voor elastiekjes is een richeltje genoeg, ook daar hoeft je niet een hele tafel voor te hebben.
- De berging voor verpakkingsmateriaal neemt ontzettend veel schaarse ruimte in. Is het een optie om die af te breken?
- Tafels waar je eigenlijk maar aan een kant bij hoeft kun je tegen de muur zetten.
- Gegeven de positie van je afvoer kun je je speelrek nog enkele meters verschuiven waardoor je in het drukke gebied meer ruimte vrijmaakt.

De Es gaat hiermee aan de slag. In een volgende bijeenkomst komen we er op terug.

In 2021 en begin 2022 kunnen meer tuinders aanhaken. Bionext is samen met de BioTuinders namelijk een vervolgproject gestart, dat trouwens ook open staat voor niet gecertificeerde bedrijven. Belangrijk is dat je een professionele tuinderij hebt. In mei starten we met een netwerk van duo's: tuinders die een dag bij elkaar gaan werken. Bionext helpt je en vraagt als beloning één les of tip van de dag. We verzamelen alle lessen en delen die. Ook organiseren we in het najaar en de winter vier themabijeenkomsten op een bedrijf. De thema's zijn het na-oogsttraject, bedrijfsorganisatie met veel vrijwilligers, ken je klant (en voorkom daarmee overbodig werk) en tenslotte de logistiek op pakkettenbedrijven. Meer informatie vind je op de website van de Biotuinders (debiotuinders.nl). ■

Je kunt je tot 10 mei aanmelden voor de duo's, als je vragen hebt, mail dan naar de.koeijer@bionext.nl

Marian Blom is projectleider, team Kennis en Innovatie bij Bionext